

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ: ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ»

АЛЬЖАНОВА НАЗИРА РУСЛАНОВНА

Студентка педиатрического факультета Карагандинского Медицинского университета
Научный руководитель: Абикинова Фатима Самитовна профессор кафедры физиологии
НАО "МУК"
Караганда, Казахстан

Аннотация: Сахарный диабет 1 типа у детей представляет собой аутоиммунное заболевание, характеризующееся разрушением β -клеток поджелудочной железы и абсолютным дефицитом инсулина. В статье рассматриваются основные причины развития заболевания, включая генетическую предрасположенность, аутоиммунные механизмы и влияние факторов окружающей среды. Особое внимание уделяется современным методам ранней диагностики, таким как определение аутоантител к β -клеткам, анализ уровня С-пептида и использование генетического тестирования. В заключительной части статьи изложены актуальные стратегии профилактики, направленные на снижение риска развития диабета у детей из группы повышенного риска, включая иммуномодулирующую терапию и контрацепцию.

Ключевые слова: сахарный диабет, дети, глюкоза, инсулин, β -клетки поджелудочной железы, диагностика, профилактика

Актуальность: Сахарный диабет 1 типа у детей – серьезное аутоиммунное заболевание с растущей распространенностью. Ранняя диагностика с использованием генетических и иммунологических маркеров позволяет предотвратить осложнения, а изучение факторов риска открывает перспективы эффективной профилактики. Разработка комплексных стратегий выявления и предупреждения СД 1 типа крайне важна для снижения заболеваемости и улучшения качества жизни детей.

Цель исследования: Изучить причины развития сахарного диабета 1 типа у детей, оценить современные методы ранней диагностики и изучить эффективные стратегии профилактики, направленные на снижение риска заболевания.

Методы исследования: изучение научной медицинской литературы, сравнение научной информации и подведение общих итогов.

Задачи:

1. Анализ причин развития СД1 у детей – изучить генетические, иммунологические и внешние факторы, способствующие возникновению заболевания.
2. Оценка современных методов диагностики – рассмотреть иммунологические и генетические маркеры, а также инновационные подходы к раннему выявлению СД1.
3. Определить ключевые направления профилактики СД1.

Введение

Актуальность тезиса «предупредить болезнь, а не лечить ее» в проблеме сахарного диабета ярко иллюстрируется неуклонным ростом числа больных, в том числе детей, и расходов на их лечение, которые тяжким бременем ложатся на бюджеты практически всех стран мира.

Распространенность СД увеличивается в эпидемических масштабах во всем мире. Нарастающее увеличение заболеваемости диабетом, как ожидается, будет сопровождаться увеличением распространенности специфических осложнений – ретинопатии, нейропатии, нефропатии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

В связи с этим, основные направления, развиваемые в настоящее время в отношении СД, касаются в основном двух проблем:

1) разработка стратегии, направленной на предотвращение болезни (первичная профилактика)

2) осуществление клинических подходов, направленных на уменьшение частоты, отсрочку или замедление процессов прогрессирования этих разрушительных осложнений (вторичная профилактика) [1].

Основная часть

Сахарный диабет — это группа заболеваний, связанных с различными нарушениями обмена веществ, основным признаком которых является хроническая гипергликемия из-за недостаточного действия инсулина [2].

СД 1 типа у детей является мультифакториальным, полигенно наследуемым заболеванием, возникающим в результате взаимодействия генетических и средовых факторов [1].

Этиология: СД 1-го типа связан с генетической предрасположенностью. Об этом свидетельствуют семейные случаи заболевания [3].

Эмпирическим путем получены средние оценки риска развития диабета для членов семей, имеющих одного больного СД 1 типа родственника.

Максимальный риск имеют родственники I степени родства (дети, родители, братья-сестры) – в среднем от 2,5-3% до 5-6%. Установлено, что частота заболевания диабетом у детей от отцов с СД 1 типа на 1-2% выше, чем от матерей с СД 1 типа. В каждой конкретной семье риск развития заболевания зависит от многих факторов: количества больных и здоровых родственников, возраста манифестации диабета у членов семьи, возраста консультируемого и пр. По специальной методике рассчитываются таблицы риска развития СД 1 типа в зависимости от количества больных и здоровых родственников и возраста консультируемого для семей различного типа. В каждом типе родительских браков (оба родителя здоровы, один родитель болен, второй – здоров, оба родителя больны) рассчитан риск развития СД 1 типа для детей в зависимости от количества больных ($r=0,1, \dots, 4$) и здоровых ($n=0,1 \dots, 5$) братьев и сестер (табл. 1).

Таблица 1: Оценки повторного риска развития СД 1 типа с учетом семейного анамнеза. Популяционный риск: $Q=0,194$. Наследуемость: $h=0,805$ [14].

Статус родителей	Число здоровых sibсов, n	Число больных sibсов				
		r=0	r=1	r=2	r=3	r=4
Оба родителя здоровы	n=0	0.18	3.25	9.50	16.37	22.75
	n=1	0.17	3.04	8.78	15.12	21.09
	n=2	0.17	2.86	8.17	14.06	19.66
	n=3	0.16	2.71	7.64	13.14	18.42
	n=4	0.16	2.57	7.19	12.34	17.33
	n=5	0.15	2.45	6.79	11.64	16.36
Один родитель болен, другой – здоров	n=0	3.94	11.96	20.71	28.54	35.17
	n=1	3.61	10.77	18.66	25.89	32.15
	n=2	3.34	9.81	17.00	23.70	29.61
	n=3	3.12	9.03	15.63	21.87	27.45
	n=4	2.93	8.38	14.48	20.30	25.59
	n=5	2.77	7.82	13.49	18.96	23.97
Оба родителя больны	n=0	34.31	40.20	45.42	50.01	54.03
	n=1	31.23	36.70	41.60	45.99	49.89
	n=2	28.75	33.85	38.48	42.66	46.43
	n=3	26.69	31.48	35.87	39.86	43.49
	n=4	24.94	29.47	33.63	37.45	40.95
	n=5	23.44	27.73	31.70	35.36	38.73

При наличии одного больного родителя и одного больного ребенка риск для другого повышается уже до 11,96%. При возникновении диабета 1 типа у обоих родителей риск для ребенка составляет 34,31%, а если в этой семье заболевает еще и ребенок, риск для другого повышается до 40,20%. При гипотетической в современных социальных условиях ситуации, когда СД 1 типа в многодетной семье страдают оба родителя и четыре сибса, риск для пятого ребенка составляет 54,03%. С увеличением числа здоровых детей оценки риска снижаются. Так, для последней рассмотренной ситуации при наличии еще пяти здоровых детей риск для десятого ребенка составляет не 54%, а 38,7% [6].

Иницирующие факторы в развитии сахарного диабета 1 типа у детей

Для начала аутоиммунного процесса необходим иницирующей или провоцирующий фактор внешней среды (триггер). В настоящее время выделяют ряд наиболее вероятных факторов, принимающих участие в запуске процессов разрушения островковых клеток (табл. 2).

Таблица 2: Факторы внешней среды в этиологии аутоиммунного СД 1 типа

Виды факторов внешней среды в развитии СД 1 типа у детей	Характеристика
Вирусы	Энтеровирусы
	Коксаки В
	Краснуха (врожденная)
	Паротит
	Цитомегаловирус
	Echo
Эпштейн - Бар	
Факторы питания	Коровье молоко и смешанное вскармливание на основе коровьего молока
	Продолжительность грудного вскармливания
	Нитраты
Стиль жизни	Воздействие В-клеточных токсинов

Заражение больного вирусами, участвующими в развитии СД, может происходить задолго до клинической манифестации заболевания, которой предшествует хронический аутоиммунный инсулит, связанный с вирусной персистенцией в островковой ткани.

Сезонность в заболеваемости СД у детей с максимум возникновения новых случаев заболевания в осенне-зимние месяцы и с минимум в летнее время отмечена многими исследователями. У некоторых больных манифестации заболевания предшествуют различные вирусные инфекции.

Большое значение в развитии СД в детском возрасте имеют инфекции, протекавшие во время его внутриутробного развития. В отношении вируса краснухи известно, что наибольшее значение в развитии диабета имеет внутриутробное инфицирование – среди больных с врожденной краснухой высока заболеваемость сахарным диабетом, которая составляет 10-20%.

Инфекция вирусом Коксаки во время беременности также связана с повышенным риском развития СД. У детей, умерших от дессиминированной цитомегаловирусной инфекции, находили цитомегаловирусные включения в В-клетки ПЖ. Моноклональные антитела к одному из антигенов В-клеток с молекулярной массой 38 kDa, способны реагировать с антигенами цитомегаловируса. Это доказывает возможность участия цитомегаловируса в иммунных реакциях, приводящих к СД.

Механизмы повреждения В-клеток вирусами:

- прямое разрушение (лизис) В-клеток в результате вирусинфицированности,
- механизм молекулярной мимекрии, при котором иммунный ответ, направленный на вирусный антиген, сходный с собственным антигеном В-клетки, повреждает и саму островковую клетку,
- нарушение функции и метаболизма В-клетки, в результате чего на ее поверхности экспрессируются аномальные или не появляющиеся в норме антигены, что приводит к запуску аутоиммунной реакции,
- взаимодействие вируса с иммунной системой.

Участие вирусов в патогенезе СД 1 типа проявляется в виде острого цитолитического воздействия вируса на В-клетку или персистенцией вируса, вызывающей различные аутоиммунные процессы.

Прямое цитолитическое действие вируса на В-клетки островков ПЖ вызывает вирусиндуцированный диабет, а хроническая персистенция вируса инициирует аутоиммунные процессы, приводящие к развитию СД 1 типа.

Ряд химических веществ (аллоксан, стрептозогочин, ципрогептадин, нитраты в пище, пентамидин и др.) непосредственно вызывают деструкцию В-клеток путем генерации свободных радикалов кислорода, разрыва ДНК, угнетения активного транспорта и т.д.

Эпидемиологические исследования показывают, что употребление коровьего молока генетически предрасположенными к СД детьми в возрасте до 3 месяцев повышает в будущем у них риск развития СД 1 типа. У детей с недавним началом СД установлено повышение уровня антител к протеинам коровьего молока, бета лактоглобулину и говяжьему сывороточному альбумину.

Ключевым белком коровьего молока, провоцирующим аутоиммунную атаку против островковых клеток, считают говяжий сывороточный альбумин. Предполагается, что причина аутоиммунных нарушений – в сходстве антител к этому белку и антител против островковых клеток (гипотеза «антигенной мимикрии»).

Нельзя исключить, что химические и пищевые агенты имеют кумулятивное влияние на В-клетки ПЖ и состояние иммунной системы. В этой связи можно предположить, что не один фактор, а несколько, и действующие в течение продолжительного времени, способствуют инициации патологического процесса, приводящего к появлению заболевания.

Длительное время считалось, что СД 1 типа развивается очень быстро. Однако систематическое проспективное обследование родственников 1 степени родства позволило сделать вывод, что СД 1 типа является длительно скрыто текущим аутоиммунным заболеванием, которое затем внезапно остро манифестирует.

В его развитии в настоящее время выделяют 6 стадий, начиная с генетической предрасположенности и кончая полной деструкцией В-клеток (таб. 3).

Таблица 3: Стадии развития сахарного диабета 1-го типа

Название стадии	Клиническая характеристика	Лабораторная диагностика
I стадия – генетическая предрасположенность	Симптомов нет	Более 95% больных имеют аллели HLA-DR3 или -DR4, причем особенно часто заболевают гетерозиготы DR3/DR4. Высок риск СД у носителей аллельных вариантов генов DQB1 0201 в сочетании с DR3 и DQB1 0302 в сочетании с DR4 и DQA1/DQB1. Варианты или комбинации генов, характерные для больных СД 1 типа, являются генетическими маркерами предрасположенности (или резистентности) к СД, что позволяет оценить риск развития

		заболевания и планировать профилактические мероприятия
II стадия – воздействие провоцирующих факторов	Симптомов нет	Роль провоцирующих факторов в развитии СД 1 типа окончательно не выяснена. В части случаев провоцирующим фактором могут быть вирусная инфекция, в том числе и внутриутробная, воздействие химических веществ, в том числе лекарственных препаратов, но иногда аутоиммунная реакция против В-клеток развивается спонтанно
III стадия – доклиническая	Симптомов нет. Эта стадия характерна только для иммуноопосредованного СД. Хронический аутоиммунный инсулит начинается за несколько лет до появления лабораторных или клинических симптомов заболевания	Разрушение популяции В-клеток происходит постепенно, поэтому на ранней стадии метаболические сдвиги отсутствуют. Самый простой и дешевый способ выявления ранней стадии доклинического периода СД – обнаружение антител к антигенам В-клеток.
IV стадия – нарушенная толерантность к углеводам, латентный СД	Симптомов нет, хотя в этой стадии иногда бывают жалобы на недомогание, рецидивирующий фурункулез, конъюнктивит	В результате деструкции более половины В-клеток происходит снижение секреции инсулина в ответ на введение глюкозы при сохранении нормогликемии натощак. Нарушение толерантности к глюкозе можно выявить по ОГТТ. В этой стадии СД 1 типа диагностируют редко – только при медленно развивающихся формах заболевания
V стадия -явный СД с остаточной секрецией инсулина	Начальные симптомы СД 1 типа – полиурия, полидипсия, снижение массы тела. Заболевание быстро прогрессирует, и без лечения через 2-4 недели обычно развивается угрожающее жизни состояние – диабетический кетоацидоз. После начала инсулинотерапии иногда наступает период стабильного течения заболевания с	Клиническая манифестация диабета у детей, как правило, развивается остро в результате деструкции 85-90% В-клеток, но при этом еще может сохраняться остаточная секреция инсулина. Типичны гипергликемия, глюкозурия

	минимальной потребностью в экзогенном инсулине («медовый месяц» СД)	
VI стадия – явный СД с отсутствием эндогенной секреции инсулина	Характеризуется тяжелым лабильным течением.	Секреция эндогенного инсулина прекращается полностью, что можно определить по резкому снижению С-пептида в крови и постепенному исчезновению антител к антигенам В-клеток

Патогенез СД – чрезвычайно сложный, многоэтапный процесс, при котором различные аллели HLA генов, связанные с риском заболевания или защитой от него, имеют различные механизмы влияния. Общая схема патогенеза СД 1 типа может быть представлена следующим образом (Т. Mandrup-Poulsen, 1994) (рис. 1).

Рисунок 1: Схема патогенеза сахарного диабета (Т/ Mandrup-Poulsen)

- АПК – антиген представляющие клетки
- Т-Р – Т-клеточный рецепторный комплекс
- I, II – классы комплекса HLA
- Т-ц/Т-с – цитотоксические / E-супрессорные клетки
- МФ – макрофаг
- ЕК – эндотелиальные клетки
- ИЛ-1,2 – интерлейкин
- ФНО-α – фактор некроза опухоли
- ИНФ – у-интерферон.

Ряд факторов (внешних – вирусы, некоторые химические вещества и продукты питания, либо внутренних - возможно, ИЛ-1) вызывают фокальное, ограниченное повреждение В-клеток. При этом высвобождаются компоненты В-клеток, обладающие антигенными свойствами (нативный антиген).

Представление этих антигенов специфическими аутореактивными Т-лимфоцитами происходит при взаимодействии антигена с макрофагом. При этом на поверхность макрофага выходит комплекс антигена с молекулами II класса главного комплекса гистосовместимости – HLA. Это представление антигенов и «узнавание» комплекса антигенов с молекулами HLA-системы происходит с помощью ИЛ-1, который индуцирует экспрессию Т-лимфоцитов и секрецию ими лимфокинов.

Лимфокины, а также цитокины – ИЛ-1, фактор некроза опухоли-α (ФНО), у-интерферон(ИНФ), которые секретируются активированными лимфоцитами и моноцитами в высоких локальных концентрациях, усиливают повреждение В-клеток через индукцию

свободных кислотных радикалов и радикалов оксида азота. Последние соединения в значительной степени ограничивают собственные защитные свойства В-клеток.

Таким образом, лимфоцитарный инсулит, развивающийся как основной патогенетический феномен СД 1 типа, приводит к деструкции В-клеток, гибели большей их части и манифестации заболевания. Этот процесс, занимающий иногда месяцы и годы, сопровождается образованием специфических аутоантител к островковым клеткам [1].

Этиология заболевания, включающая как генетические, так и внешние факторы, тесно связана с эпидемиологией заболеваний.

Целью эпидемиологического исследования является оценка распространенности и заболеваемости сахарным диабетом или нарушениями метаболизма глюкозы в популяции и изучение их факторов риска [2].

Мультицентровые эпидемиологические исследования, в которых приняли участие более 70 стран мира (Diamond Project), стимулировали основание национальных и региональных регистров СД 1 типа у детей. Это позволило получить стандартизованную по полу и возрасту интернациональную информацию об основных эпидемиологических характеристиках (распространенности, заболеваемости и смертности) СД 1 типа в детском возрасте, а также проанализировать факторы риска развития заболевания. Эти исследования показали широкую вариабельность заболеваемости СД 1 типа в зависимости от популяции и географической широты.

Установлено, что заболеваемость СД 1 типа значительно различается в разных странах. Максимальная заболеваемость (более 20 на 100 тыс. в год) зарегистрирована в Скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Норвегия), Сардинии (Италия) и у йеменских евреев в Израиле. Средняя заболеваемость (7-19 на 100 тыс. в год) – наблюдается в США, Новой Зеландии, Нидерландах, Испании. Низкая (менее 7 на 100 тыс. в год) - в таких странах как Польша, Италия (кроме Сардинии), Израиль. Минимальная заболеваемость (менее 3 на 100 тыс. в год) отмечена в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Корея), а также в Чили и Мексике. Эпидемиологические исследования в разных странах свидетельствуют об увеличении заболеваемости СД 1 типа у детей. Установлено, что уровень заболеваемости за последние 10-20 лет увеличился в подавляющем большинстве стран (Северная Канада, Англия, Голландия, Болгария, Франция, Германия и др.).

В Республике Казахстан (по Карагандинской области) количество больных СД выросло с 1300 человек в 2006 году до 18920 человек в 2009 году. Из них больных СД 1 типа – 938, 2 типа – 17700 человек. С впервые выявленным СД 1 типа в 2008 году было 16 детей, в 2008 г. – 25 детей, в 2009г. – 24 ребенка. Максимальный рост СД у детей отмечается в Карагандинской области, городах Балхаше и Жезказгане [1].

По последним данным, численность больных сахарным диабетом (СД) в мире за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза, и к концу 2021 года превысила 537 млн. человек. Согласно прогнозам Международной диабетической федерации к 2030 году СД будет страдать 643 млн. человек, а к 2045 году - 784 млн. человек.

У детей диабет 1 типа обычно проявляется явными симптомами и выраженной гипергликемией, что не создает особых проблем при диагностике. Однако, если сахарный диабет 1 типа диагностируется у ребенка без симптомов на школьном медицинском осмотре, может быть сложно определить точную этиологию заболевания.

Медленно прогрессирующий сахарный диабет 1 типа встречается не редко, и измерение аутоантител, таких как антитела к GAD или антитела к IA-2, и мониторинг С-пептида полезны для дифференциации диабета 1 типа от других типов. Если для диагностики сахарного диабета необходим OGTT, то нагрузка глюкозой должна быть равна фактической массе тела (в килограммах) × 1,75 г (максимум 75 г). Классификации гипергликемии и диагностика сахарного диабета такие же, как у взрослых [2].

Диагноз СД 1 ТИПА устанавливается на основании (рис 2):

1. **анамнестических данных и жалоб:** полиурия, полидипсия, потеря массы тела и др. (могут отсутствовать на доклинической стадии)

2. лабораторных исследований:

2.1. уровень гликемии и/или HbA_{1c} соответствующие критериям СД

2.2. «ДКА и/или повышенный уровень кетонов в крови/моче (может отсутствовать на доклинической стадии);

2.3. 2.3. Наличие одного или более аутоантител, ассоциированных с диабетом, подтверждает диагноз СД 1 типа. При этом полное отсутствие аутоантител не исключает наличие СД 1 типа (идиопатический) [3].

Рисунок 2: Блок-схема, описывающая этапы клинической диагностики сахарного диабета. *Значение HbA_{1c} (%) указано с добавлением 0,4% к HbA_{1c} (JDS) (%) [15].

Критерии диагностики сахарного диабета (ISPAD, 2009) (Федеральные клинические рекомендации {протоколы} по ведению детей с эндокринными заболеваниями, 2014 г)

Характерные симптомы в сочетании со случайным выявлением уровня глюкозы в плазме - 11,1 ммоль/л. Случайным считается выявление в любое время дня без учета времени, прошедшего после последнего приема пищи

Или Уровень глюкозы в плазме натощак - 7,0 ммоль/л **. Состояние натощак определяется как прием пищи 8 ч назад и более

Или Уровень глюкозы в плазме через 2 ч после нагрузки при проведении орального теста на толерантность к глюкозе (ОГТТ) - 11,1 ммоль/л.

Для нагрузки используется эквивалент 75 г безводной глюкозы, растворенной в воде (или 1,75 г/кг до максимальной дозы 75 г)* Для капиллярной цельной крови - 11,1 ммоль/л, для венозной цельной крови - 10,0 ммоль/л.** - 6,3 ммоль/л как для венозной, так и для капиллярной цельной крови.

При наличии кетоновых тел в крови и моче показана срочная терапия. При отсутствии явных симптомов СД или наличии легкой симптоматики случайно выявленная гипергликемия или гипергликемия, обнаруживаемая в условиях стресса (инфекционного, травматического и пр.), может быть транзиторной. Рекомендовано наблюдение. ОГТТ не проводится в тех случаях, когда случайное исследование уровня глюкозы плазмы в течение дня или после еды подтверждает диагноз СД [4].

ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест. Проводится в случае сомнительных значений гликемии для уточнения диагноза.

Гликированный гемоглобин — это гемоглобин, в котором молекула глюкозы конденсируется с β -концевым валином в β -цепи молекулы НbА. Этот неферментативный процесс протекает медленно, в течение всей жизни эритроцита (около 120 дней). Скорость гликозилирования и количество гликозилированных белков зависят от величины и длительности гипергликемии. НbА_{1с} составляет 4—6% общего количества гемоглобина в крови практически здоровых лиц, тогда как у больных сахарным диабетом уровень этого белка в 2—3 раза выше.

В качестве диагностического критерия СД выбран уровень НbА_{1с} $\geq 6,5$ % (48 ммоль/моль). Нормальным считается уровень НbА_{1с} до 6,0% (42 ммоль/моль). Согласно рекомендациям ВОЗ, уровень НbА_{1с} 6,0-6,4% (42-47 ммоль/моль) сам по себе не позволяет ставить какие-либо диагнозы, но не исключает возможности диагностики СД по уровню глюкозы крови [3].

Кроме того, НbА_{1с} указан в качестве индикатора гликемического контроля в руководстве по лечению сахарного диабета. Его использование повышает эффективность диагностики и лечения диабета, поскольку суточные колебания менее заметны и не зависят от рациона питания, а его использование позволяет диагностировать диабет с помощью одного теста даже при однократном измерении. Однако, поскольку распределение НbА_{1с} у диабетиков неоднородно, сахарный диабет нельзя диагностировать только по НbА_{1с}, а на НbА_{1с} влияет не только уровень глюкозы в плазме, но и скорость обновления эритроцитов (рис. 3).

Рисунок 3: Распределение НbА_{1с} в группах с различной степенью непереносимости глюкозы. Распределение НbА_{1с} (JDS) в 6720 нормальных типах, 6296 пограничных типах и 5040 диабетических типах. Среди диабетических типов отдельно показаны 2950 случаев, в которых уровень глюкозы в плазме натощак (FPG) был ≥ 126 мг/дл (7,0 ммоль/л), а 2-часовой оральный тест на толерантность к глюкозе (2hPG) был ≥ 200 мг/дл (11,1 ммоль/л) [16].

Определение кетоновых тел в крови и моче

При недостаточности инсулина наблюдается накопление в крови и моче "кетоновых тел" — продуктов метаболизма жира: β -гидроксимасляной и ацетоуксусной кислоты, ацетона. Наличие кетоновых тел свидетельствует о декомпенсации сахарного диабета, обуславливая необходимость изменения режима инсулинотерапии.

Кетонурия при нормальном уровне глюкозы в крови может наблюдаться: при инфекционных заболеваниях с высокой температурой; при рвоте; при питании с низким содержанием углеводов, особенно у маленьких детей (ацетонемические состояния раннего возраста).

Определение уровня С-пептида

Определение уровня С-пептида в сыворотке или моче позволяет оценить функциональное состояние β - клеток и в сомнительных случаях отличить СД 1 типа от СД 2 типа. Измерение уровня С-пептида в сыворотке более информативно, чем измерение уровня инсулина, поскольку у многих больных СД 1 типа имеются аутоантитела к инсулину, влияющие на результаты определения [3].

Клиническая симптоматика при СД 1 типа, как правило, развивается достаточно быстро. Заболевание может быть диагностировано на доклинической стадии (при определении антител или умеренной гипергликемии), но в большинстве случаев диагноз ставится при возникновении клинических проявлений.

Часто пациенты указывают на наличие в анамнезе предшествующей вирусной инфекции, стресса, нагрузки углеводистой пищей. При манифестации отмечается появление сухости во рту, жажды (полидипсии), учащенного мочеиспускания (полиурии), иногда - повышенный аппетит (полифагия) [5].

Особенности манифестации СД 1 типа у детей первых 5 лет жизни

Так же, как и у детей грудного возраста СД в этой возрастной группе характеризуется острым началом. Заболевание часто диагностируется в состоянии прекомы и комы, так как классические симптомы могут быть своевременно не распознаны.

Течение СД как правило лабильное, с частыми гипогликемическими состояниями и кетозом. Чувствительность к инсулину высокая, аппетит неустойчивый. Клиника гипогликемии в этом возрасте может отличаться: проявляется неадекватным поведением, беспокойством, отказом от еды и т.д. Известно, что тяжелая гипогликемия в этом возрасте может вызвать нарушение когнитивных способностей ребенка. Отмечена более высокая, чем в общей популяции частота развития синдрома мальабсорбции у детей с СД, причинами которого являются панкреатическая недостаточность, нарушение функции печени, дисбактериоз кишечника. При этом течение СД может характеризоваться развитием кетоза и частыми гипогликемиями.

Особенности манифестации СД 1 типа у детей старшего возраста и подростков

Обычно клиническая картина СД у детей старшего возраста не отличается от взрослых. Но при медленном прогрессировании заболевания симптомы могут быть неспецифичны: слабость, быстрая утомляемость, снижение успеваемости, раздражительность, головные боли, проявления фурункулеза, стоматита, у девушек – нарушение менструального цикла. СД часто манифестирует псевдоабдоминальным синдромом. В некоторых случаях до манифестации клинически могут проявляться спонтанные гипогликемии [5].

Программы профилактики сахарного диабета

Выделяют три основных уровня профилактики СД (рис. 4) [7].

Первичная профилактика проводится в группах высокого генетического риска, когда еще не развился аутоиммунный процесс в β -клетках. Чаще такие программы проводятся в популяциях с высоким уровнем заболеваемости.

Вторичная профилактика проводится уже при появлении признаков инсулита и в ее задачи входит приостановление процесса прогрессирования к клиническому диабету.

Третичная профилактика заключается в сохранении или восстановлении секреции инсулина, а в дальнейшем и в отсрочке острых и хронических осложнений у лиц в дебюте заболевания.

Рисунок 4: Стадии развития СД 1 и программы профилактики [17].

Современные подходы к профилактике СД1 включают [7][8]:

- 1) исключение влияния экзогенных факторов среды (борьба за грудное вскармливание; здоровый образ жизни);
- 2) обогащение диеты дополнительными питательными веществами: доказана гексаеновая кислота, витамин D;
- 3) поддержание нормальной массы тела (диета, дозированные физические нагрузки), что будет способствовать уменьшению нагрузок на β -клетки и снижению инсулинорезистентности;
- 4) антигенспецифическую терапию — создание иммунологической толерантности к собственным антигенам путем индуцирования регуляторных Т-клеток, не влияя на иммунитет в целом (преимущество — локальное воздействие и вследствие этого минимизация побочных эффектов);
- 5) антигеннеспецифическую терапию — от легкой иммуномодуляции до подавления иммунитета в целом в зависимости от препарата;
- 6) препараты, стимулирующие регенерацию β -клеток.

Программы первичной профилактики

Наиболее эффективным подходом к первичной профилактике было бы исключение факторов окружающей среды, вызывающих развитие СД1, но, к сожалению, конкретный фактор на сегодняшний день не известен. Национальными институтами здоровья (США) было утверждено исследование «Экзогенные детерминанты СД 1-го типа у молодых» (TEDDY The Environmental Determinants of type 1 Diabetes in the Yung) для изучения ведущих факторов окружающей среды [7].

Существует и ряд других исследований. Идея исследований TRIGR, FINDIA основывается на данных о меньшем риске диабета среди детей, находившихся на грудном вскармливании. Проводимые исследования направлены на исключения из питания у младенцев белков коровьего молока, присутствующие в различных смесях. Проводятся эти исследования как в группах высокого генетического риска в семьях больных, так и в популяции — Финляндии [7, 9].

Другое исследование [7] касается применения витамина D в дозе 2000 ЕД у новорожденных с высоким генетическим риском. Эффект витамина D связан с его воздействием на антигенпрезентацию и активацию Т-клеток. Известно, что одним из основных аутоантигенов в процессе аутоиммунного поражения является инсулин. Исследование Pre POINT изучает применение интраназального и перорального инсулина путем вакцинации в качестве аутоантигенспецифической терапии у детей с высоким генетическим риском в возрасте.

Программы вторичной профилактики

Diabetes TrialNet — это группа исследований по патогенезу диабета, методов его профилактики и лечения, основанное в США по инициативе рабочей группы по изучению диабета. Diabetes TrialNet включает множество направлений и объединяет исследования, проводимые в 18 клинических центрах США, Канады, Австралии, Финляндии, Новой Зеландии, Великобритании, Италии и Германии. В исследование по применению

перорального инсулина включены родственники I и II степени родства, входящие в группы высокого генетического риска и имеющие в двух образцах с 6-месячным интервалом положительные аутоантитела к инсулину, а в дальнейшем и множественные положительные аутоантитела.

Программы третичной профилактики

В последние годы ученые стали уделять пристальное внимание проведению исследований у пациентов с впервые выявленным СД, так называемой третичной профилактике, поскольку иммунотерапия после манифестации СД связана с более оправданным риском вмешательств в лечение, меньшей длительностью терапии и быстрым получением результата. Успех проводимых исследований оценивается по сохранению уровня С-пептида натощак и при стимуляции, а также применением более низких доз инсулина и более низким уровнем гликированного гемоглобина [7][8].

В настоящее время третичная профилактика включает несколько направлений.

Применение антигенспецифической терапии. Одним из методов является применение изоформы рекомбинантной человеческой глутаматдекарбоксилазы (или диамид). Известно, что GAD экспрессируется в β -клетках поджелудочной железы и является одним из основных аутоантигенов при СД1. Введение препарата создает иммунологическую толерантность посредством индукции GAD специфических Т-регуляторных клеток. Закончился ряд исследований по применению диамида у пациентов с LADA-диабетом и у пациентов с впервые выявленным СД1 [10, 11]. Отмечено лучшее сохранение уровня С-пептида в течение 15—24 мес (в возрасте от 10 до 18 лет), побочных эффектов не наблюдалось. При этом положительный эффект был более выражен у тех пациентов, у которых лечение было начато при длительности диабета до 3 мес.

Применение неантигенспецифической терапии. Одним из примеров данной терапии служит использование препаратов анти-CD3 и анти-CD20. Анти-CD3 — моноклональное рекомбинантное аутоантитело, механизм действия которого заключается в том, что оно активирует рецептор CD3, приводит к высвобождению цитокинов и в конечном итоге блокирует пролиферацию и дифференциацию Т-клеток, а в отдаленном периоде отмечается индуцирование работы регуляторных Т-клеток. Результаты двух проведенных исследований (1-й и 2-й фаз) свидетельствовали о более сохранной секреции С-пептида, более низких уровнях гликированного гемоглобина и более низкой потребности в инсулине в группе лечения. Эти эффекты сохранялись в течение 12 мес, затем наступал «рецидив» снижения С-пептида. Кроме того, отмечались побочные эффекты в виде реактивации латентно протекающей вирусной инфекции Эпштейна—Барр и продукцией антител к самим аутоантителам. Для получения более хороших и длительных эффектов требуются, по-видимому, повторные введения препарата или в комбинации с другими препаратами, что изучается в настоящее время в других исследованиях [13].

Ритуксимаб — анти-CD20 представляет собой моноклональное аутоантитело, которое направлено на рецептор CD20, уникальный для β -клеток, и ингибирует клеточную пролиферацию. Исследование TrialNet завершило 2-ю фазу, включающую 4-недельные инъекции ритуксимаба. Получены хорошие результаты по применению этого препарата. (Отмечены более сохраненный уровень С-пептида, более низкие дозы инсулина и гликированного гемоглобина у пациентов с впервые выявленным СД1).

Планируется дальнейшее изучение этого препарата [12]. В настоящее время наиболее перспективным подходом к лечению СД1 представляется комбинированная терапия, которая может сочетать, например, системное подавление иммунитета с последующим антигенспецифическим индуцированием толерантности или регенерации β -клеток. Diabetes TrialNet проводит исследование по комбинированной терапии микофенолатом мофетила (ингибитор инозинмонофосфатдегидрогеназы) и даклизумабом (анти-CD25). Оба препарата с успехом применялись для лечения других аутоиммунных заболеваний и при трансплантации

островковых клеток. Даклизумаб — рекомбинантные гуманизированные антитела IgG, ингибирует Т-клеточную пролиферацию, опосредованную ИЛ-2.

Микофенолата мофетил — новый иммуносупрессивный препарат цитостатического механизма действия, нарушает синтез гуанозиновых нуклеотидов, угнетает пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, а также продукцию антител, блокирует созревание дендритной клетки.) В настоящее время завершен набор в исследование, которое будет продолжаться в течение 4 лет. Другая комбинация препаратов — эксенатид и анти-CD3; механизм их действия основан на регенерации β -клеток и иммуномодуляции. (В настоящее время завершен набор в исследование пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, с длительностью СД1 более 5 лет.) Комбинация эпидермального фактора роста и гастрина: считается, что эти препараты могут активировать процесс регенерации β -клеток с включением клеток-предшественников, присутствующих в панкреатическом протоке любого человека. Также планируется проведение исследований с применением анти-CD3 и интраназального инсулина. Считается, что эти препараты обладают синергическим действием, способствуя иммуномодуляции и индукции толерантности к антигенам, что в итоге способствует увеличению количества Т-регуляторных клеток. Применение анти-CD3 и эксенатида будет способствовать подавлению ауто агрессивных Т-клеток и регенерации β -клеток. Применение эксенатида и гастрина способствует регенерации β -клеток и их дифференцировке [7][8].

Таким образом, первые клинические результаты по применению некоторых иммунных препаратов являются обнадеживающими (лечение анти-CD3, диамидом, диапеп 277, ингибитором фактора некроза опухолей). Но не в одном из проведенных исследований не получено нормогликемии, не потребовалась отмена инсулина, не произошло полного восстановления толерантности к β -клеткам, а у некоторых препаратов отмечались хоть и незначительные, но побочные эффекты.

Понимание и дальнейшее изучение достаточно сложного, полиморфного иммунопатологического процесса, происходящего при СД1, будет способствовать появлению и внедрению новых, комбинированных препаратов, которые будут более эффективны. Научные исследования по профилактике диабета быстро расширяются: в истории диабета уже совершено множество значительных открытий. Результаты кропотливого труда в прошлом воздаются сейчас сторицей, у профилактики СД1 должно быть блестящее будущее.

Заключение:

Сахарный диабет 1 типа у детей представляет собой сложное аутоиммунное заболевание, развитие которого обусловлено генетическими факторами, аутоиммунными механизмами и воздействием факторов окружающей среды. Современные методы ранней диагностики, определение аутоантител к β -клеткам, анализ уровня С-пептида и генетического развития, позволяют выявить заболевание на доклинической стадии, что позволяет обеспечить правильность начального лечения.

Изучение факторов риска и концепция развития СД1 открывают перспективы для разработки эффективных профилактических стратегий. Важное значение имеют иммуномодулирующая терапия и меры, направленные на снижение аутоиммунного ответа у детей из группы повышенного риска. Последующие исследования в области патогенеза и профилактики СД1 помогают минимизировать заболеваемость и улучшить качество.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ерёмичева, Г. Г. Сахарный диабет детей : учебно-методическое пособие / Г. Г. Ерёмичева. — Караганда : КарГМУ, 2010. — 877 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
2. Комитет Японского диабетического общества по диагностическим критериям сахарного диабета, Ютака Сейно, Кашио Нандзе, Наоко Тадзима, Такаши Кадоваки, Ацунори Кашиваги. Отчет Комитета по классификации и диагностическим критериям сахарного диабета. // *Journal of Diabetes Investigation*. – 2010 г. – 1 том, 5 выпуск. – стр. 212-218.
3. Маманов А.А. Туктибаева С.А. Сахарный диабет у детей. // *Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы хабаршы қосымша, приложение 2 (63) – 2013 ж. – стр.175-176*
4. Сахарный диабет у детей : учебное пособие / А. А. Альбакасова, Л. Ю. Попова, Г. Д. Алеманова [и др.]. — Оренбург : ОрГМУ, 2022. — 98 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
5. Современные аспекты лечения сахарного диабета 1 типа : учебное пособие / И. И. Дубинина, Л. В. Твердова, С. В. Берстнева [и др.]. — Рязань : РязГМУ, 2019. — 98 с.
6. Генетика сахарного диабета у детей и подростков: И. И. Дедов, Т. Л. Кураева, О. В. Ремизов, В. А. Петеркова, В. В. Носиков, Л. Н. Щербачёва – Москва, 2003 г.
7. Rewers M., Gottlieb P. Immunotherapy for the prevention and treatment of type 1 diabetes: human trials and a look into the future. *Diabet Care* 2009;32:10:1769—1782
8. Bresson D., von Herrath M. Immunotherapy for the prevention and treatment of type 1 diabetes: optimizing the path from bench to bedside. *Diabet Care* 2009;32:10:1753—1768.
9. TRIGR Study Group. Study design of the Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk (TRIGR). *Pediatr Diabet* 2007;8:3:117— 137.
10. Agardh C.D., Lynch K.F., Palmér M. et al. GAD65 vaccination: 5 years of follow-up in a randomised dose-escalating study in adultonset autoimmune diabetes. *Diabetologia* 2009;52:7:1363—1368.
11. Ludvigsson J., Faresjö M., Hjorth M. et al. GAD treatment and insulin secretion in recent-onset type 1 diabetes. *N Engl J Med* 2008;359:18:1909—1920.
12. Radtke M.A., Neramoen I., Kollind M. et al. Six months of diazoxide treatment at bedtime in newly diagnosed subjects with type 1 diabetes does not influence parameters of {beta} — cell function and autoimmunity but improves glycemic control. *Diabet Care* 2010;33:3:589—594.
13. Herold K.C., Gitelman S.E., Masharani U. et al. A single course of anti-CD3 monoclonal antibody hOKT3gamma1(Ala-Ala) results in improvement in C-peptide responses and clinical parameters for at least 2 years after onset of type 1 diabetes. *Diabetes* 2005;54:6:1763—1769.
14. https://www.dia-club.ru/library/children/dcd_gd.pdf
15. IADPSG Consensus Panel. Рекомендации Международной ассоциации по изучению диабета и беременности по диагностике и классификации гипергликемии во время беременности. *Diabetes Care* 2010 ; **33** : 676–682 .
16. Kuzuwa T , Nakagawa S , Satoh J , et al. Отчет Комитета по классификации и диагностическим критериям сахарного диабета . *J Jpn Diabetes Soc* 1999 ; **42** : 385–404 . (на японском языке); Этот отчет опубликован на английском языке; *Diabetes Res Clin Pract* 2002; 55: 65–85.
17. Rewers M., Gottlieb P. Immunotherapy for the prevention and treatment of type 1 diabetes: human trials and a look into the future. *Diabet Care* 2009;32:10:1769—1782.